

TÍTULO: PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL COM TECNOLOGIAS EDUCATIVAS: ESTRATÉGIA INOVADORA PARA REDUZIR VULNERABILIDADES NA INFÂNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764333

AUTORES: KEDSON ALMEIDA DA SILVA, JOHN CARLOS DE SOUZA LEITE, RIANI JOYCE NEVES NÓBREGA, ANA KALYNE BESERRA ALVES, ELYSA SOUSA DE OLIVEIRA, IANA MARIA BRITO PEREIRA.

INTRODUÇÃO: A QUALIDADE DA SAÚDE BUCAL INFLUENCIA DIRETAMENTE NA MASTIGAÇÃO, NA FALA E NA DIGESTÃO. NESSE SENTIDO, AÇÕES INOVADORAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE, BASEADAS EM TECNOLOGIAS EDUCATIVAS E RECURSOS LÚDICOS, PODEM FAVORECER A AQUISIÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS DESDE A INFÂNCIA. EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ESSAS TECNOLOGIAS TORNAM-SE AINDA MAIS RELEVANTES PARA REDUZIR BARREIRAS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E ESTIMULAR A AUTONOMIA NO CUIDADO, FATORES ESSENCIAIS PARA REVERTER ESSE QUADRO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE USO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA LÚDICA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. A AÇÃO EXTENSIONISTA FOI DESENVOLVIDA PELA LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA, NA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE DO BAIRRO VILA UNIÃO, EM SOBRAL – CEARÁ, COMUNIDADE MARCADA POR CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL. O PÚBLICO-ALVO FOI COMPOSTO POR CRIANÇAS DE SEIS A 12 ANOS, ASSISTIDAS PELO PROJETO SOCIAL DA ESTAÇÃO. COMO TECNOLOGIA EDUCATIVA, FOI UTILIZADA UM JOGO RECREATIVO, ADAPTADO COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA ATIVA PARA PROMOVER A INTERAÇÃO E POTENCIALIZAR A ADEÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES DE SAÚDE BUCAL. INICIALMENTE, REALIZOU-SE UMA EXPLANAÇÃO DIALOGADA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ESCOVAÇÃO E DO USO DO FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS BUCAIS. EM SEGUIDA, O JOGO FOI CONDUZIDO COM PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE HÁBITOS SAUDÁVEIS, FAVORECENDO A PARTICIPAÇÃO COLETIVA E A FIXAÇÃO DO CONHECIMENTO. **RESULTADOS:** AS CRIANÇAS PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA ATIVIDADE E ESCLARECERAM DÚVIDAS SOBRE A FREQUÊNCIA IDEAL DE ESCOVAÇÃO. A TECNOLOGIA EDUCATIVA LÚDICA FAVORECEU O APRENDIZADO, ESTIMULOU A INTERAÇÃO E AMPLIOU O INTERESSE PELO AUTOCUIDADO EM SAÚDE BUCAL. **CONCLUSÃO:** TECNOLOGIAS EDUCATIVAS LÚDICAS E ADAPTADAS AO CONTEXTO SOCIAL, SÃO EFICAZES NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL E NA REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES. A ESTRATÉGIA MOSTROU POTENCIAL PARA ESTIMULAR HÁBITOS SAUDÁVEIS E FORTALECER A AUTONOMIA DAS CRIANÇAS NO CUIDADO COM A PRÓPRIA SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: PROMOÇÃO DA SAÚDE, ENFERMAGEM, SAÚDE DA CRIANÇA.